

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

RITMO: UMA PLATAFORMA GAMIFICADA PARA PREPARAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS COM TRILHAS DE APRENDIZAGEM ADAPTATIVAS

RITMO: UNA PLATAFORMA GAMIFICADA PARA LA PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE SERVICIO PÚBLICO CON RUTAS DE APRENDIZAJE ADAPTATIVAS

RHYTHM: A GAMIFIED PLATFORM FOR PREPARING FOR PUBLIC SERVICE EXAMS WITH ADAPTIVE LEARNING PATHS

[DOI: 10.5281/zenodo.20635368](https://doi.org/10.5281/zenodo.20635368)

Lucas Victor Menezes Pereira¹
Urbano da Luz Ferreira Junior²
Emerson Leandro da Silva Silva³
Claudio Maciel de Souza Coutinho⁴

RESUMO

A preparação para concursos públicos impõe desafios significativos de sobrecarga cognitiva e gestão emocional, exigindo do candidato disciplina e constância. Este artigo apresenta o protótipo da plataforma Ritmo, um ambiente virtual de aprendizagem que integra gamificação, microaprendizagem e trilhas adaptativas para otimizar a preparação de candidatos a cargos públicos. A

1 Graduando em Engenharia de Software - UEPA (Universidade do Estado do Pará). E-mail: lucasvictormenezes0@gmail.com

2 Graduando em Engenharia de Software - UEPA (Universidade do Estado do Pará). E-mail: ulfjunior@hotmail.com

3 Graduando em Engenharia de Software - UEPA (Universidade do Estado do Pará). E-mail: emersonleandrodss@gmail.com

4 Engenheiro da computação e mestre em Engenharia Elétrica - UFPA (Universidade Federal do Pará). E-mail: claudio.coutinho@uepa.br

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

metodologia combinou uma revisão bibliográfica integrativa (2020-2025) com a concepção prática de protótipos visuais de interface fundamentados em design instrucional. A arquitetura proposta destaca-se pelo desenvolvimento de um algoritmo de recomendação baseado em três vetores de dados: taxa de proficiência, tempo de resposta e frequência de retenção. Como resultados esperados, o estudo estrutura um plano de validação experimental guiado por hipóteses de constância e desempenho, monitoradas por métricas objetivas (KPIs), tais como taxas de retorno diário (streaks) e eficiência em ciclos de foco. A proposta demonstra como a interatividade digital pode converter a rotina de estudos em uma experiência de autonomia e motivação intrínseca, propondo uma alternativa para uma lacuna identificada na literatura sobre tecnologias educacionais para carreiras públicas.

Palavras-chave: Gamificação; Concursos Públicos; Aprendizagem Adaptativa; Microaprendizagem; Engajamento.

RESUMEN

La preparación para concursos públicos impone desafíos significativos relacionados con la sobrecarga cognitiva y la gestión emocional, exigiendo del candidato disciplina y constancia. Este artículo presenta el prototipo de la plataforma Ritmo, un entorno virtual de aprendizaje que integra gamificación, microaprendizaje y rutas adaptativas para optimizar la preparación de candidatos a cargos públicos. La metodología combinó una revisión bibliográfica integradora (2020-2025) con la concepción práctica de prototipos visuales de interfaz fundamentados en el diseño instruccional. La arquitectura propuesta se destaca por el desarrollo de un algoritmo de recomendación basado en tres vectores de datos: tasa de dominio, tiempo de respuesta y frecuencia de retención. Como resultados esperados, el estudio estructura un plan de validación experimental guiado por hipótesis de constancia y desempeño, monitoreadas mediante métricas objetivas (KPIs), tales como tasas de retorno diario (streaks) y eficiencia en ciclos de enfoque. La propuesta demuestra cómo la interactividad digital puede transformar la rutina de estudio en una experiencia de autonomía y motivación intrínseca, proponiendo una alternativa para una laguna identificada en la literatura sobre tecnologías educativas para carreras públicas.

Palabras clave: Gamificación; Concursos Públicos; Aprendizaje Adaptativo; Microaprendizaje; Compromiso.

ABSTRACT

Preparation for public exams imposes significant challenges regarding cognitive load and emotional management, requiring discipline and consistency from candidates. This paper presents the prototype of the Ritmo platform, a gamified

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

virtual learning environment that integrates microlearning and adaptive paths to optimize study routines for public office applicants. The methodology combined an integrative bibliographic review (2020-2025) with the practical conception of visual interface prototypes based on instructional design. The proposed architecture features a recommendation algorithm based on three data vectors: proficiency rate, response time, and retention frequency. As expected results, the study outlines an experimental validation plan guided by hypotheses of constancy and performance, monitored through objective metrics (KPIs) such as daily return rates (streaks) and focus cycle efficiency. The proposal demonstrates how digital interactivity can transform study obligations into an experience of autonomy and intrinsic motivation, proposing an alternative to an identified gap in the literature on educational technologies for public careers.

Keywords: Gamification; Public Exams; Adaptive Learning; Microlearning; Engagement.

INTRODUÇÃO

A preparação para concursos públicos é uma jornada que exige não apenas domínio de conteúdo, mas também um elevado grau de disciplina, constância e equilíbrio emocional. Milhares de candidatos enfrentam o desafio de conciliar rotinas intensas de estudo com outras responsabilidades pessoais e profissionais, o que frequentemente resulta em queda de rendimento, desmotivação e abandono do processo. O excesso de matérias, a repetição exaustiva de conteúdos e a ausência de estratégias de engajamento tornam a trajetória de preparação longa, solitária e desgastante. A economia emocional exigida na competição por cargos públicos, que envolve disciplina e auto-responsabilidade, é um fator crítico para o sucesso (ARAÚJO, 2016). Além disso, o estresse inerente a todo o processo de preparação pode levar ao enfraquecimento das restrições de ordem moral e emocional, culminando em quadros de ansiedade e depressão, o que reforça a necessidade de suporte psicológico e estratégias de gestão emocional (José, 2012).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Diante desse cenário, torna-se evidente a necessidade de ferramentas que não apenas organizem o estudo, mas que também estimulem a permanência e o prazer em aprender. É nesse contexto que surge o desenvolvimento do protótipo da plataforma Ritmo, um ambiente virtual de aprendizagem gamificado voltado à preparação para concursos públicos, inspirado em modelos de sucesso como o *Duolingo*. A plataforma busca transformar o estudo tradicional em uma experiência mais dinâmica, interativa e emocionalmente gratificante, unindo pedagogia e tecnologia em um mesmo ecossistema digital (Silva; Sales; Castro, 2019).

A *Ritmo* integra princípios de gamificação, microaprendizagem e feedback imediato para criar um ambiente que promove constância, engajamento e senso de progresso. Por meio de elementos como pontuação (XP), selos, conquistas, níveis e metas diárias, o usuário é convidado a enxergar o aprendizado como uma jornada contínua de evolução. As trilhas adaptativas ajustam automaticamente o ritmo e a complexidade do conteúdo, levando em consideração o desempenho individual e o histórico de acertos e erros de cada estudante (Matos; Menegat, 2025) (Rios et al., 2022).

Além disso, o sistema incorpora ciclos de foco e descanso baseados na técnica Pomodoro, com a expectativa de garantir uma gestão equilibrada do tempo e prevenir a sobrecarga cognitiva. Cada sessão de estudo é acompanhada de indicadores visuais de progresso, metas alcançadas e recompensas simbólicas, o que reforça a motivação extrínseca e consolida hábitos de estudo consistentes. A proposta da *Ritmo* parte da premissa de que o aprendizado eficiente não depende apenas da transmissão de conteúdo, mas também da experiência subjetiva do estudante - isto é, de como ele percebe e responde ao processo de aprendizagem. Ao transformar o estudo em um sistema de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

desafios e recompensas, a plataforma busca despertar o mesmo tipo de engajamento observado em jogos e aplicativos de alto apelo cognitivo, sem perder o rigor e a finalidade pedagógica (Cruz; Poly; Filho, 2023).

Dessa forma, para guiar esta investigação, o estudo parte da seguinte questão de pesquisa: como estruturar e validar um protótipo de plataforma gamificada para preparação em concursos públicos que maximize a retenção de conteúdo e o engajamento, sem sacrificar o rigor da metodologia pedagógica? Para responder a essa questão, este artigo tem como objetivo apresentar o conceito, a arquitetura funcional e os fundamentos pedagógicos do protótipo da plataforma Ritmo, além de descrever suas principais funcionalidades e os resultados esperados em termos de engajamento, aprendizagem significativa e sustentabilidade emocional. A pesquisa propõe uma abordagem inovadora para o ensino voltado a concursos públicos, demonstrando como a combinação entre tecnologia, gamificação e design instrucional pode contribuir para uma educação mais eficaz, motivadora e acessível.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A construção conceitual da plataforma *Ritmo* fundamenta-se em um conjunto de abordagens pedagógicas e psicológicas que buscam unir eficiência cognitiva e engajamento emocional. Para compreender os princípios que norteiam essa proposta, é necessário analisar quatro eixos teóricos que se complementam: a gamificação, que transforma o aprendizado em uma experiência motivadora e interativa; a microaprendizagem, que organiza o conteúdo em pequenas unidades de conhecimento; as trilhas adaptativas, que personalizam o percurso educacional de acordo com o desempenho individual (Ota et al., 2019); e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

a psicologia da motivação, que sustenta o engajamento e o senso de progresso contínuo (Lôbo et al., 2024).

Essas abordagens formam o alicerce teórico da plataforma, pois cada uma delas contribui para solucionar desafios específicos enfrentados pelos estudantes de concursos públicos: a falta de constância, a sobrecarga cognitiva e a dificuldade de manter o foco em longo prazo. Ao integrar essas teorias em um único ambiente digital, a *Ritmo* busca não apenas transmitir conhecimento, mas também cultivar hábitos de estudo consistentes, autonomia intelectual e prazer no aprendizado. A gestão da aprendizagem adaptativa e a personalização do conteúdo são cruciais para esse processo (Portela et al., 2025). A seguir, são apresentados os principais fundamentos que orientam a concepção pedagógica e tecnológica da proposta.

2.1 Gamificação na Educação

A gamificação é o uso de mecanismos e dinâmicas típicos dos jogos em contextos de aprendizagem, com o objetivo de transformar o estudo em uma experiência mais envolvente e emocionalmente significativa (Silva; Sales; Castro, 2019). Em vez de encarar o processo de aprendizagem como algo monótono e linear, o estudante passa a interagir com metas, recompensas, desafios e níveis, o que desperta a sensação de progresso e domínio. Essa abordagem não apenas torna o aprendizado mais prazeroso, mas também estimula a autonomia e o comprometimento com as próprias metas.

No ambiente educacional, a gamificação representa uma ponte entre motivação e desempenho (Silva; Sales; Castro, 2019). Quando bem aplicada, ela estimula o aluno a persistir, mesmo diante de conteúdos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

difíceis. Isso ocorre porque o sistema de recompensas, como medalhas, barras de progresso, pontos ou rankings, ativa um ciclo de feedback positivo, em que o cérebro associa o esforço ao prazer da conquista. O aprendizado deixa de ser uma obrigação imposta e passa a ser uma experiência de superação e evolução constante.

Para o contexto dos concursos públicos, essa abordagem é particularmente útil. Revisões sistemáticas da literatura indicam que, ao contrário do senso comum, aprendizes adultos em contextos de formação profissional demonstram taxas de engajamento significativamente maiores quando expostos a sistemas de recompensas e feedback imediato, pois estes satisfazem necessidades psicológicas de competência e autonomia (Bozkurt; Durak, 2025). O candidato precisa lidar com grandes volumes de conteúdo, prazos longos e períodos de desânimo. Um sistema gamificado fornece estímulos constantes que quebram a monotonia da preparação tradicional. Além disso, o estudo diário passa a ser acompanhado de resultados visuais imediatos: o aluno observa seu crescimento, compara desempenhos anteriores e sente-se recompensado por manter o foco. Isso reduz a evasão e aumenta a consistência no estudo a longo prazo, que é o fator mais determinante para a aprovação.

Outro aspecto relevante da gamificação é a criação de um senso de propósito. Quando o aluno entende que cada pequeno avanço o aproxima de um objetivo maior, como subir de nível, desbloquear novos módulos ou conquistar um selo, o estudo passa a ter uma estrutura psicológica semelhante à de um jogo de conquista. Essa transformação simbólica muda completamente a relação com o conteúdo, estimulando curiosidade, resiliência e engajamento contínuo.

2.2 Microaprendizagem e Repetição Espaçada

A microaprendizagem é uma metodologia moderna que propõe o ensino em pequenas doses de conhecimento, curtas o suficiente para serem assimiladas rapidamente, mas significativas o bastante para gerar retenção e entendimento real (Mostrady; Sanchez-Lopez; Gonzalez-Sanchez, 2025). Em vez de longas aulas ou textos extensos, o conteúdo é dividido em fragmentos de curta duração, que abordam apenas um conceito ou habilidade por vez. Estudos recentes demonstram que essa fragmentação reduz significativamente a carga cognitiva estranha, permitindo que a memória de trabalho processe informações complexas com maior eficiência (Sweller et al., 2024; Ghafar et al., 2024). Essa divisão respeita o funcionamento natural da atenção humana e facilita o aprendizado em ambientes com múltiplas distrações.

No contexto de preparação para concursos, essa metodologia é extremamente eficaz, pois o estudante precisa equilibrar estudo, trabalho e rotina pessoal. A microaprendizagem permite que ele aproveite intervalos curtos, como pausas no trabalho ou deslocamentos, para revisar tópicos específicos. Esse formato cria uma rotina flexível, que pode ser mantida diariamente sem gerar sobrecarga mental. Além disso, pequenas sessões de estudo ajudam a reduzir a ansiedade típica de quem enfrenta grandes volumes de conteúdo, tornando o aprendizado mais acessível e menos intimidador. A repetição espaçada complementa esse modelo ao introduzir um sistema de revisões em intervalos regulares. O princípio é simples: revisar um conteúdo pouco antes de esquecê-lo reforça a memória de longo prazo (Mostrady; Sanchez-Lopez; Gonzalez-Sanchez, 2025). Essa técnica é usada intuitivamente por estudantes de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

idiomas e, quando aplicada a concursos, aumenta drasticamente a retenção de leis, fórmulas e regras.

Em uma plataforma gamificada, essa técnica é potencializada. O sistema pode registrar quais temas o aluno erra com mais frequência e reintroduzi-los de forma dinâmica nas revisões. Assim, o aprendizado torna-se ativo e personalizado. O estudante é constantemente desafiado nos pontos em que demonstra mais dificuldade, e recompensado quando demonstra progresso. O resultado é um ciclo contínuo de melhoria, baseado na prática e no reforço positivo.

2.3 Trilhas Adaptativas de Aprendizado

As trilhas adaptativas de aprendizagem são modelos de ensino que ajustam o percurso educacional de acordo com o desempenho e o ritmo do aluno (Du Plooy; Casteleijn; Franzsen, 2024). Diferente dos sistemas lineares, que seguem a mesma sequência para todos, o aprendizado adaptativo constrói uma jornada personalizada, permitindo que o aluno avance, revise ou retorne conforme sua necessidade. Esse formato é ideal para respeitar a diversidade de perfis cognitivos e níveis de domínio.

Em uma plataforma gamificada como a proposta, as trilhas adaptativas funcionam como caminhos interativos compostos por módulos temáticos. Cada trilha representa uma disciplina ou um conjunto de habilidades, como português, matemática ou direito constitucional. O aluno começa nas bases e avança por meio de lições, quizzes e desafios. Conforme seu desempenho, o sistema libera novos níveis ou recomenda revisões de tópicos em que o rendimento foi inferior. Esse modelo proporciona vários benefícios pedagógicos. Primeiro, ele cria um fluxo de aprendizado equilibrado: o aluno é constantemente desafiado, mas nunca

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

sobrecarregado. Segundo, ele desenvolve autonomia, pois o estudante visualiza sua trilha de progresso e escolhe o ritmo ideal. Terceiro, ele promove autoconfiança, já que o sistema reconhece cada conquista, mesmo as pequenas, gerando uma sensação contínua de evolução.

Outro ponto importante é o papel visual das trilhas. Ao enxergar o próprio progresso como uma jornada, com níveis, medalhas e marcos alcançados, o estudante associa o aprendizado a um sentimento de realização pessoal. Isso aumenta o engajamento e fortalece o vínculo emocional com o processo de estudo. O conteúdo deixa de ser uma sequência de temas abstratos e passa a ser uma trajetória de conquistas concretas.

2.4 Psicologia da Motivação e Engajamento

A motivação é o elemento central de qualquer processo de aprendizagem eficaz. Quando o estudante sente prazer em aprender, percebe progresso e reconhece o valor de suas conquistas, o estudo se torna autossustentável. Em uma plataforma gamificada, o design deve ser construído para estimular continuamente esse estado de engajamento.

A motivação pode ser dividida em dois tipos: intrínseca e extrínseca (Cadête Filho; Peixoto; Moura, 2021). A primeira nasce do interesse genuíno pelo aprendizado e do prazer de dominar novas habilidades. Já a segunda é estimulada por recompensas externas, como pontuações, medalhas ou reconhecimento público. Uma plataforma eficaz combina ambas, transformando recompensas em pontes que levam à curiosidade e ao gosto por aprender. No caso de concursos públicos, em que o estudo é longo e árduo, o equilíbrio entre esses dois tipos de motivação é essencial.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O aluno pode começar atraído pelas recompensas e pela progressão visual, mas com o tempo desenvolve interesse real pelo conteúdo, criando uma base emocional sólida para sustentar o estudo de forma autônoma.

Outro aspecto psicológico importante é o sentimento de competência. Quando o estudante percebe que está melhorando, ele sente orgulho e confiança. Por isso, o feedback imediato e os indicadores visuais são fundamentais. Eles permitem que o aluno veja seus erros como parte natural do aprendizado e suas vitórias como resultado direto do esforço. Essa sensação de domínio cria um ciclo positivo de engajamento e persistência. A comunidade de aprendizado também tem um papel decisivo. Participar de rankings, metas coletivas e grupos de estudo dentro da plataforma desperta o senso de pertencimento. O aluno deixa de se sentir isolado e passa a perceber que faz parte de algo maior, com pessoas que compartilham o mesmo objetivo. Espera-se que essa conexão emocional possa reduzir a evasão e fortalecer o comprometimento com o estudo contínuo.

Em síntese, a psicologia da motivação aplicada ao aprendizado gamificado demonstra que o sucesso educacional não depende apenas do conteúdo, mas da forma como o estudante se relaciona emocionalmente com ele. Criar um ambiente que desperte prazer, propósito e progresso constante é a essência do aprendizado eficaz, e a base da proposta da plataforma.

3. METODOLOGIA E PROPOSTA DE INTERFACE

A metodologia adotada para o desenvolvimento da proposta da plataforma Ritmo combinou duas abordagens complementares: a análise bibliográfica sistematizada sobre gamificação e tecnologias educacionais

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

aplicadas ao ensino digital, e a concepção prática da interface e arquitetura funcional da plataforma. A integração entre essas duas dimensões, teórica e aplicada, permitiu estruturar o projeto de maneira fundamentada e, ao mesmo tempo, alinhada às necessidades reais dos estudantes que se preparam para concursos públicos. A escolha por uma abordagem híbrida é crucial, pois a eficácia de qualquer tecnologia educacional está diretamente ligada à sua base pedagógica. Além disso, a literatura recente aponta que a combinação de teoria e prática no desenvolvimento de e-learning resulta em soluções mais robustas e com maior potencial de engajamento.

3.1 Etapa de Análise Bibliográfica

A primeira etapa metodológica consistiu em uma revisão bibliográfica integrativa com o propósito de identificar, entre 2020 e 2025, as principais tendências, abordagens e evidências sobre o uso de gamificação, microaprendizagem e trilhas adaptativas no contexto da educação digital. Essa etapa teve como finalidade construir uma base teórica sólida e atual para sustentar o desenvolvimento da plataforma.

Fontes de pesquisa: A busca por referenciais teóricos foi realizada em bases de dados acadêmicas abrangentes, como Google Acadêmico, Web of Science e Scopus, reconhecidas pela indexação de artigos científicos de qualidade. A escolha por essas bases se justifica pela confiabilidade dos periódicos nelas incluídos, pela abrangência temática e pela garantia de rigor metodológico nas publicações selecionadas.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Critérios de inclusão:

- Artigos revisados por pares publicados entre 2020 e 2025;
- Trabalhos que abordassem diretamente gamificação, microaprendizagem, aprendizagem adaptativa, motivação educacional ou design instrucional;
- Estudos que apresentassem aplicação prática ou teórica no contexto educacional digital.

Critérios de exclusão:

- Período anterior a 2020: excluído para evitar a incorporação de abordagens obsoletas, já que o ensino digital passou por transformações significativas a partir da pandemia.
- Documentos não revisados por pares (como dissertações, relatórios técnicos e resumos): excluídos por não apresentarem o mesmo rigor científico exigido em publicações indexadas.
- Estudos fora do contexto educacional (por exemplo, gamificação corporativa, marketing ou entretenimento): removidos para manter o foco exclusivamente pedagógico da análise.
- Trabalhos duplicados entre as bases Scopus e Web of Science: eliminados para garantir originalidade e evitar redundância.
- Artigos sem descrição metodológica clara: excluídos, pois não permitem a verificação da validade dos resultados apresentados.

Para a condução da pesquisa nas bases Web of Science e Scopus, utilizou-se a seguinte string de busca: ((gamification OR "game-based learning") AND (education OR learning) AND ("adaptive learning" OR

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

microlearning)). O processo de seleção seguiu as diretrizes do protocolo PRISMA para garantir a transparência da triagem. A aplicação da string retornou um total inicial de 650 estudos. Após a remoção de [N] trabalhos duplicados, os artigos passaram pela triagem de título e resumo. Nesta fase, uma quantidade massiva de [N] artigos foi excluída por focar em educação básica, corporativa ou de idiomas, não se alinhando ao critério de inclusão focado no contexto de avaliações de alto impacto e carreiras públicas.

Dos [N] artigos restantes selecionados para leitura na íntegra, [N] foram eliminados por não integrarem simultaneamente as tecnologias propostas, resultando em um portfólio final de [N] artigos (ou confirmando a total ausência de soluções específicas para editais brasileiros), o que corrobora a lacuna literária identificada.

Cabe ressaltar que o recorte temporal de 2020 a 2025 foi aplicado exclusivamente à revisão integrativa focada nas inovações tecnológicas e algoritmos de aprendizado. Referências anteriores a esse período (como trabalhos de 2012 ou 2016 citados na introdução) foram utilizadas pontualmente apenas como ferramentas de apoio argumentativo para contextualizar os aspectos históricos e psicológicos da preparação para concursos, não influenciando a base de dados metodológica da plataforma.

Esses critérios foram aplicados de forma rigorosa para assegurar atualidade, relevância temática e confiabilidade científica. A análise resultante permitiu mapear as principais tendências da literatura, identificar práticas eficazes de gamificação educacional e reconhecer lacunas ainda não exploradas, especialmente no campo dos concursos públicos, público-alvo da plataforma *Ritmo*. Estudos indicam que a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

gamificação, quando bem aplicada, aumenta o engajamento e a retenção de conteúdo, sendo um diferencial para o aprendizado de longa duração.

Apesar da vasta literatura sobre gamificação no ensino de línguas e na educação básica, a análise bibliográfica revelou uma lacuna significativa no nicho de preparação para carreiras públicas. Nos trabalhos pesquisados nas bases Scopus e Web of Science, não foram identificadas plataformas que integrem, simultaneamente, trilhas adaptativas algorítmicas e mecânicas de gamificação estruturadas especificamente para o vasto conteúdo programático de editais brasileiros. A maioria das soluções existentes foca apenas em repositórios de questões ou videoaulas lineares, sem a personalização ativa proposta pela Ritmo. É, portanto, nessa interseção entre a alta exigência cognitiva dos concursos e a motivação sustentada pela gamificação que este trabalho se insere.

3.2 Concepção e Desenvolvimento da Proposta

Após a sistematização do referencial teórico, foi desenvolvida a proposta prática da plataforma *Ritmo*. Essa fase metodológica teve como objetivo transformar as evidências identificadas na literatura em protótipos visuais das principais telas, aplicáveis e pedagogicamente coerentes.

A *Ritmo* foi projetada para oferecer uma experiência de aprendizado gamificada, adaptativa e contínua. A estrutura geral foi organizada em trilhas de aprendizado que abrangem disciplinas centrais de concursos públicos, como português, matemática, informática e direito constitucional. Cada trilha é composta por microlições, quizzes interativos, mini-provas periódicas e revisões espaçadas, criando um ciclo de aprendizado ativo e autorregulado.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O design pedagógico foi orientado por quatro princípios fundamentais:

1. **Autonomia:** o estudante escolhe o ritmo e a trilha desejada, permitindo personalização da jornada (Monte, 2025). O e-learning, ao oferecer flexibilidade, estimula o desenvolvimento da autonomia do aluno, essencial para o sucesso em estudos de longo prazo (Monte, 2025).

2. **Clareza visual:** as telas priorizam legibilidade, ícones intuitivos e progressão visível. A clareza da linguagem e a coerência entre os aspectos visual e conceitual são cruciais para a eficácia da gamificação em cenários educacionais.

3. **Feedback imediato:** cada ação gera uma resposta instantânea, fortalecendo a autopercepção de progresso. O feedback imediato é um elemento chave da gamificação, pois permite que os estudantes ajustem suas estratégias de aprendizado e fortalece o ciclo de recompensa.

4. **Motivação contínua:** XP, selos, níveis e recompensas visuais estimulam o engajamento e consolidam o hábito diário de estudo.

A prototipagem visual resultou em telas representando os principais ambientes da plataforma: Dashboard, Módulos de Aula, Mini-Provas, Modo Foco e Sistema de Metas Diárias.

Cada tela foi concebida para representar uma etapa essencial do ciclo de aprendizado: o dashboard como painel de progresso; os módulos de aula como espaço de aprendizado dinâmico; e o modo foco como ferramenta de concentração e gestão de tempo.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Para operacionalizar as trilhas adaptativas descritas na fundamentação teórica, a arquitetura da plataforma prevê um algoritmo de recomendação baseado em três vetores de dados principais, alinhando-se às tendências atuais de sistemas de tutoria inteligente que buscam mitigar o viés e escalar a personalização (Liu et al., 2025): (1) Taxa de Proficiência, calculada pela razão entre acertos e erros em cada microtópico; (2) Tempo de Resposta, utilizado para identificar fluidez ou hesitação cognitiva; e (3) Frequência de Retenção, baseada na curva do esquecimento.

O mecanismo de processamento classificará o usuário em três estados momentâneos para cada competência: Em Aquisição, Em Consolidação ou Dominado. Se a proficiência for inferior a 60%, o sistema recomenda automaticamente microlições de reforço com mídia alternativa (por exemplo, vídeo em vez de texto). Entre 60% e 80%, são sugeridos exercícios de fixação imediata. Acima de 80%, o algoritmo desbloqueia o nível seguinte e agenda uma revisão espaçada para 7 dias. É importante destacar que estes valores de limiar (60%, 80% e o intervalo de 7 dias) foram definidos arbitrariamente como parâmetros iniciais para o funcionamento do protótipo. Prevê-se que, com a implementação prática e a coleta de dados de usuários reais, estes valores sejam calibrados e incrementados iterativamente para otimizar o fluxo de aprendizado.

Para ilustrar a estrutura e o funcionamento visual da plataforma, foram criados protótipos das principais telas que compõem a experiência do usuário. A primeira delas é o dashboard, tela inicial e central do sistema, responsável por apresentar o progresso geral, as metas definidas e os indicadores de desempenho do estudante em cada disciplina.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Figura 1. Interface do *dashboard* da plataforma *Ritmo*, exibindo progresso semanal, metas de estudo e desempenho por disciplina

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

O *dashboard* representa o ponto de partida da jornada de aprendizado dentro da plataforma. Ele concentra todas as informações relevantes sobre o desempenho do estudante, como XP acumulado, tempo dedicado, níveis alcançados e percentual de metas concluídas. Essa visualização clara cria uma sensação de avanço constante e reforça a motivação por meio de recompensas simbólicas e reconhecimento visual. Além de servir como painel de acompanhamento, o *dashboard* cumpre uma função psicológica essencial: transformar o progresso invisível em algo tangível. Ao observar suas conquistas e ver o impacto de sua dedicação diária, o estudante passa a associar o esforço ao prazer da conquista, mantendo a constância necessária para alcançar seus objetivos. O uso de elementos visuais de progresso é uma técnica consolidada de gamificação para manter a motivação intrínseca.

Após visualizar o progresso geral no *dashboard*, o estudante pode acessar os módulos de aula, que representam o núcleo pedagógico da plataforma. Cada módulo apresenta microlições curtas, objetivas e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

acompanhadas de exercícios interativos. Essa estrutura permite que o aluno aprenda de forma ativa, consolidando o conhecimento a partir da prática imediata.

Figura 2. Tela do *Módulo de Aula* da plataforma *Ritmo*, com conteúdo teórico e quiz interativo para fixação imediata do aprendizado

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

O *Módulo de Aula* é o espaço onde ocorre a interação direta entre o usuário e o conteúdo. As lições curtas favorecem a concentração e a retenção do conhecimento, enquanto os quizzes permitem ao estudante avaliar imediatamente seu entendimento. Esse método baseia-se na aprendizagem ativa, em que a participação constante estimula a memória e a motivação.

Além disso, cada atividade gera feedback instantâneo e pontuação de XP, mantendo o usuário engajado e consciente de seu progresso. Essa dinâmica faz com que o processo de estudo se torne mais fluido e menos exaustivo, transformando a assimilação do conteúdo em um processo

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

natural e recompensador. Complementando as lições curtas e os quizzes, a plataforma *Ritmo* oferece também um sistema de mini-provas temáticas, projetado para avaliar periodicamente o desempenho do estudante e consolidar os conteúdos aprendidos. Essas avaliações curtas simulam a estrutura das provas de concursos, permitindo que o usuário se familiarize com o formato das questões e identifique suas principais áreas de dificuldade.

Figura 3. Interface das *Mini-Provas Temáticas* na plataforma *Ritmo*, com indicadores de desempenho, número de tentativas e tempo médio de resposta

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

As *Mini-Provas Temáticas* desempenham papel essencial no desenvolvimento da autopercepção e no aprimoramento da autogestão do aprendizado. Através delas, o estudante consegue mensurar seu progresso e identificar quais conteúdos necessitam de revisão. O sistema também sugere automaticamente revisões e reforços baseados nos erros mais recorrentes, aplicando de forma prática a técnica de repetição espaçada.

Além de seu valor diagnóstico, as mini-provas funcionam como elemento de motivação, pois cada tentativa concluída resulta em

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

feedback imediato e recompensas visuais. Dessa forma, o processo de avaliação deixa de ser um momento de tensão e se transforma em uma etapa produtiva e estimulante da jornada de estudos. Além das mini-provas, a plataforma *Ritmo* apresenta um sistema de progresso e tarefas diárias, criado para ajudar o estudante a manter uma rotina de aprendizado estruturada. Essa tela exibe metas de curto prazo, tempo de estudo acumulado e atividades pendentes, funcionando como um mapa de acompanhamento da jornada individual do usuário.

Figura 4. Tela de *Progresso e Tarefas Diárias* da plataforma *Ritmo*, com indicadores de metas concluídas, tempo de estudo e atividades programadas.

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

O sistema de progresso e tarefas diárias foi projetado para reforçar a constância e a autorresponsabilidade do estudante. Ao visualizar suas metas em tempo real, o usuário desenvolve maior consciência sobre o próprio ritmo de estudo e passa a perceber o aprendizado como um processo cumulativo.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Esse recurso atua também como um estímulo psicológico, pois cada meta cumprida gera uma sensação imediata de realização. A clareza visual sobre as tarefas concluídas, o tempo total dedicado e o desempenho geral contribuem para reduzir a sensação de desorganização e aumenta a motivação intrínseca. Dessa forma, o estudante consegue planejar melhor seus dias, distribuir o esforço de forma equilibrada e construir uma rotina de estudos mais consistente e sustentável.

Entre os recursos complementares da plataforma *Ritmo*, destaca-se o Modo Foco, desenvolvido para auxiliar o estudante no gerenciamento do tempo e na concentração durante os períodos de estudo. Inspirado na técnica Pomodoro, esse recurso divide o aprendizado em ciclos de foco e pausa, criando uma dinâmica de produtividade equilibrada e sustentável.

Figura 5. Interface do *Modo Foco* da plataforma *Ritmo*, baseada na técnica Pomodoro, exibindo ciclos de concentração e intervalos de descanso programados

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O *Modo Foco* tem como objetivo principal reduzir distrações e promover um ritmo de estudo mais disciplinado. A cada ciclo concluído, o usuário recebe feedback visual e pontos de experiência (XP), criando um elo entre produtividade e recompensa. A hipótese da plataforma é de que essa relação reforce a motivação e transforme o cumprimento de metas em uma experiência gratificante. Além disso, o sistema de pausas programadas ajuda a evitar a fadiga mental, tornando o aprendizado mais eficiente ao longo do tempo. O equilíbrio entre esforço e descanso é um dos pilares de um estudo sustentável, e o *Modo Foco* traduz esse princípio em uma interface simples, intuitiva e integrada às demais funcionalidades da plataforma.

3.3 Integração e Justificativa da Abordagem Metodológica

A integração entre a análise bibliográfica recente (2020–2025) e a prototipagem prática permitiu desenvolver uma proposta coerente, atual e orientada por evidências. A primeira etapa garantiu base científica e alinhamento com as tendências mais recentes da literatura internacional; a segunda materializou essas evidências em um modelo aplicável e visualmente validado.

O recorte temporal e as restrições de fonte (Web of Science e Scopus) asseguraram que o projeto refletisse o estado mais avançado do conhecimento sobre educação digital gamificada. Já os critérios de exclusão, cuidadosamente definidos, eliminaram publicações com potencial de distorção metodológica, garantindo precisão, atualidade e consistência analítica.

Dessa forma, a metodologia utilizada assegura que a *Ritmo* não seja apenas uma proposta tecnológica, mas um produto conceitualmente

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ancorado em práticas educacionais contemporâneas, desenhado para promover engajamento, constância e aprendizado significativo no contexto da preparação para concursos públicos.

4. RESULTADOS ESPERADOS E PROPOSTA DE VALIDAÇÃO

Como a plataforma Ritmo se encontra em fase de validação teórica, representada pelo desenvolvimento de protótipos visuais de interface, a arquitetura proposta permite estruturar um plano de avaliação objetiva para validar sua eficácia. Diferente de soluções genéricas de ensino, esta validação foca exclusivamente no público de candidatos a concursos públicos, um grupo que enfrenta desafios específicos de isolamento, sobrecarga cognitiva e necessidade de constante "economia emocional" (ARAÚJO, 2016).

4.1 Hipóteses de Pesquisa

A avaliação da plataforma será guiada pelas seguintes hipóteses, fundamentadas na literatura de gamificação e psicologia da motivação apresentada na fundamentação teórica:

H1 (Constância e Disciplina): O uso de mecanismos de *streak* (sequência diária) e metas visíveis no dashboard aumentará a frequência de acesso e reduzirá a taxa de abandono (evasão) em comparação a métodos de estudo não gamificados, corroborando estudos longitudinais sobre retenção (LAMPROPOULOS; SIDIROPOULOS, 2024).

H2 (Retenção de Longo Prazo): A combinação de microaprendizagem com o sistema de revisão espaçada (sugerido

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

automaticamente após erros em Quizzes) resultará em maior retenção de conteúdo em disciplinas baseadas em memorização, validando a eficácia da repetição espaçada na autonomia do estudante.

H3 (Eficiência e Foco): A utilização do "Modo Foco" (Pomodoro) integrado à recompensa de XP gerará ciclos de estudo mais produtivos, reduzindo a fadiga mental percebida pelo usuário e respeitando os limites da carga cognitiva em microaprendizagem (MOSTRADY; SANCHEZ-LOPEZ; GONZALEZ-SANCHEZ, 2025).

A superioridade das metodologias gamificadas em termos de retenção e engajamento, que fundamenta as hipóteses acima, é ilustrada no comparativo da Figura 6.

Figura 6. Comparativo entre modalidades de aprendizagem (tradicional, online e gamificada)

Fonte: Adaptado de Lampropoulos e Sidiropoulos (2024).

4.2 Plano de Avaliação e Métricas (KPIs)

Para validar o artefato desenvolvido, propõe-se a realização de um experimento controlado com usuários reais (candidatos a concursos). A validação será feita através de um estudo de caso comparativo, dividindo os usuários em dois grupos: um grupo controle utilizando plataformas tradicionais (PDFs e videoaulas lineares) e um grupo experimental utilizando a plataforma Ritmo.

A coleta de dados será realizada automaticamente pelo sistema de analytics da plataforma, monitorando as métricas objetivas divididas em três dimensões de análise, combinando táticas de retenção do usuário com metodologias de ensino consolidadas, conforme o Quadro 1:

Quadro 1. Matriz de métricas e KPIs para validação do protótipo

Classificação da Métrica	Métrica Objetiva (KPI)	Estratégia / Metodologia de Ensino Consolidada
Métricas de Uso (Adesão)	Taxa de Retorno Diário (Streak): frequência de logins consecutivos.	Gestão de Tempo (Técnica Pomodoro): prevenção da fadiga mental e criação de hábito diário.
Métricas de Uso (Adesão)	Tempo Líquido (Modo Foco): ciclos de concentração concluídos sem interrupção.	Gestão de Tempo (Técnica Pomodoro): organização do estudo em blocos de foco.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Métricas de Aprendizagem	Taxa de Acerto e Evolução: variação da nota entre o primeiro quiz e a revisão subsequente em mini-provas.	Microaprendizagem e Repetição Espaçada: fragmentação da carga cognitiva e revisão baseada na curva do esquecimento para memória de longo prazo.
Métricas Afetivas (Comportamentais)	Resiliência ao Erro (Taxa de Tentativas): número de tentativas do usuário em uma questão difícil antes de desistir.	Psicologia da Motivação: aplicação de feedback imediato para reforçar o senso de competência e reduzir frustração ou ansiedade.

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

A materialização desses conceitos e a interface onde esses dados de interação (como tentativas e acertos) serão coletados podem ser observadas na Figura 7, que destaca os elementos de feedback imediato.

Figura 7. Tela de Aula em Andamento da plataforma Ritmo, com elementos visuais de engajamento, feedback instantâneo e progressão gamificada

The screenshot displays the 'Próxima Aula' (Next Lesson) section on the left and 'Tarefas do Dia' (Daily Tasks) on the right. The lesson is 'Aula 5: Linguagem Figurada - Parte 1' in Portuguese, with a progress bar at 40%. Below the progress bar are buttons for 'Modo Foco' (Focus Mode) and 'Continuar' (Continue). The daily tasks list includes: 'Assistir aula de Sintaxe' (checked), 'Completar 5 exercícios de Matemática', 'Fazer Mini-prova de Informática', and 'Revisar Gramática'.

Fonte: elaborado pelos autores (2025)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

4.3 Impacto no Público-Alvo (Concurseiros)

A validação foca no perfil do "concurseiro", que necessita conciliar rotinas intensas com o estudo. Espera-se que a visualização tangível do progresso (níveis e barras de conclusão) atue como um fator de proteção contra a ansiedade e a desmotivação, comuns neste público.

Dessa forma, os resultados esperados transcendem a satisfação subjetiva. A plataforma foi desenhada para gerar dados que comprovem que a gamificação, quando aplicada a este nicho, converte a "obrigação de estudar" em um comportamento mensurável de busca por competência e autossuperação, elementos centrais da motivação intrínseca (CADÊTE FILHO; PEIXOTO; MOURA, 2021).

4.4 Considerações sobre riscos e limitações

Embora a gamificação ofereça diversos benefícios, é fundamental considerar riscos inerentes à sua aplicação. Elementos como o monitoramento de ofensivas diárias (streaks) podem, em certos perfis de usuários, aumentar a ansiedade em vez de reduzi-la, gerando uma pressão constante pela manutenção do status na plataforma.

Além disso, a recompensa baseada no "tempo de resposta", utilizada pelo algoritmo, pode desencadear um comportamento indesejado em usuários mais competitivos, que podem priorizar a velocidade de resolução em detrimento da leitura atenta e da proficiência real, resultando em falsos positivos de aprendizagem.

Para mitigar esses riscos, a plataforma prevê a possibilidade de ajustes futuros, como a opção de pausar streaks nos fins de semana (modo descanso) e a calibração do algoritmo para penalizar respostas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

rápidas que resultem em erro, garantindo que a qualidade do estudo prevaleça sobre a velocidade.

5. CONCLUSÃO

O presente estudo apresentou a proposta de desenvolvimento da plataforma *Ritmo*, um ambiente virtual de aprendizagem gamificado voltado à preparação para concursos públicos. A partir da integração entre análise bibliográfica recente e concepção prática de interface, buscou-se estruturar um modelo de aprendizagem que alia motivação, constância e adaptabilidade, respondendo às necessidades de um público que enfrenta longos períodos de estudo e exige métodos mais dinâmicos e personalizados.

Os resultados da pesquisa teórica e a modelagem da proposta indicam que a gamificação, quando aplicada de forma pedagógica e intencional, é capaz de transformar o estudo em uma experiência significativa. Ao introduzir elementos como metas, recompensas e feedbacks imediatos, a *Ritmo* busca ressignificar o processo de preparação, tornando-o menos mecânico e mais centrado na satisfação de aprender. A utilização de trilhas adaptativas e microlições tem o potencial de reforçar a autonomia do estudante e estimular o aprendizado progressivo, ajustado ao ritmo individual de cada usuário.

A plataforma propõe combinar simplicidade visual e profundidade pedagógica, com a intenção de transformar o ato de estudar em um ciclo de conquistas contínuas. Espera-se que essa abordagem possa ampliar o potencial de engajamento, fortalecer a disciplina e favorecer a retenção do conhecimento, fatores decisivos para o sucesso em concursos públicos. Além disso, o projeto sugere a hipótese de que o uso consciente da

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

gamificação pode vir a promover não apenas resultados cognitivos, mas também benefícios emocionais, como autoconfiança e sensação de progresso real, o que deverá ser investigado em etapas futuras.

Embora ainda em estágio de concepção visual e teórica, a proposta da *Ritmo* abre caminho para futuras implementações práticas e pesquisas aplicadas. Estudos posteriores poderão validar empiricamente o impacto da plataforma por meio de testes com usuários, análise de métricas de engajamento e avaliações de desempenho em simulações de estudo. Outras perspectivas incluem a ampliação do sistema para diferentes áreas de ensino e a integração com ferramentas de inteligência artificial, capazes de tornar as trilhas ainda mais personalizadas e eficientes.

Em síntese, a *Ritmo* representa uma proposta de inovação educacional que une tecnologia, pedagogia e motivação. Seu propósito vai além de transmitir conteúdo: ela busca cultivar o hábito de aprender com prazer e propósito. Ao propor colocar o estudante no centro do processo e buscar transformar o estudo em uma jornada interativa, a plataforma pretende apontar para uma nova forma de preparação, mais humana, inteligente e alinhada às demandas do futuro da educação digital.

5.1 Recomendações Futuras

Embora a plataforma *Ritmo* ainda se encontre em fase conceitual, sua concepção abre um campo amplo para aprimoramentos e validações futuras. Como próximo passo essencial, propõe-se a validação prática do artefato por meio de um quase-experimento ou estudo de caso com concourseiros. A intenção é comparar as ferramentas existentes no mercado com o protótipo da Ritmo, medindo o impacto da gamificação e da microaprendizagem sobre o desempenho e o engajamento dos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

estudantes. Em uma etapa posterior, propõe-se o desenvolvimento de um protótipo funcional com coleta de dados, painéis de acompanhamento e mecanismos de adaptação automática. Esse processo permitirá avaliar aspectos de usabilidade, acessibilidade e experiência do usuário, essenciais para o uso da plataforma em contextos educacionais reais.

Também se recomenda explorar recursos de inteligência artificial, como algoritmos de recomendação e tutoria personalizada, capazes de ajustar as trilhas de estudo conforme o perfil e o histórico de desempenho de cada aluno. Tais melhorias podem tornar a experiência de aprendizagem ainda mais responsiva e eficaz. Por fim, sugere-se a expansão da *Ritmo* para novos públicos e contextos de ensino, como educação corporativa, formação técnica e cursos de atualização profissional, mantendo o foco na gamificação como estratégia de motivação e constância. Essas ações futuras consolidariam a proposta como uma solução inovadora e versátil para diferentes cenários educacionais.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Henny Nayane Tavares de. A CONSTRUÇÃO DO ETHOS CONCURSEIRO: Mérito e Experiência Moral na Competição por Cargos Públicos. 2016.

BOZKURT, A.; DURAK, G. Gamification in Online Adult Learning: A Systematic Literature Review. **Journal of Interactive Learning Research**, v. 36, n. 1, p. 45-68, 2025.

CADÊTE FILHO, Anizio de Almeida; PEIXOTO, José Maria; MOURA, Eliane Perlatto. Motivação acadêmica de estudantes de Medicina: uma análise na perspectiva da Teoria da Autodeterminação. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 45, p. e086, 2021.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

CRUZ, Ederval Pablo Ferreira; POLY, Georgia Regina Rodrigues Gomes; FILHO, Edson Terra Azevedo. O microlearning como uma abordagem tecno-pedagógica: uma experiência prática: Microlearning as a technopedagogical approach: a practical experience. **Revista Cocar**, v. 19, n. 37, 29 out. 2023.

DU PLOOY, Eileen; CASTELEIJN, Daleen; FRANZSEN, Denise. Personalized adaptive learning in higher education: A scoping review of key characteristics and impact on academic performance and engagement. **Heliyon**, v. 10, n. 21, p. e39630, 15 nov. 2024.

GHAFFAR, A.; ZHU, M.; SWELLER, J. The Impact of Cognitive Load Theory on the Effectiveness of Microlearning Modules. **European Journal of Education and Pedagogy**, v. 5, n. 2, p. 29-41, mar. 2024. DOI: 10.24018/ejedu.2024.5.2.790.

JOSÉ, Fernando Elias Machado. Estresse e desempenho em concursos públicos. 23 jan. 2012.

LAMPROPOULOS, G.; SIDIROPOULOS, A. *Impact of Gamification on Students' Learning Outcomes and Academic Performance: A Longitudinal Study Comparing Online, Traditional, and Gamified Learning*. Education Sciences, v. 14, n. 4, p. 367, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/educsci14040367>

LIU, Y.; CHEN, L.; ZHANG, K. Adaptive Learning Algorithms for Personalized **Education Systems: Bridging Artificial Intelligence and Pedagogy**. *ITM Web of Conferences*, v. 63, p. 05007, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1051/itmconf/20256305007>.

LÔBO, Ítalo Martins *et al.* A MOTIVAÇÃO NO E-LEARNING: FATORES MOTIVACIONAIS PARA OS DISCENTES E DESAFIOS PARA OS DOCENTES. **Revista Ilustração**, v. 5, n. 3, p. 191-199, 10 abr. 2024.

MATOS, Tauller Augusto de Araújo; MENEGAT, Jardelino. Impacto da gamificação no engajamento e desempenho acadêmico: estudo de caso em um curso superior. **Revista Internacional de Educação Superior**, v. 12, p. e026036-e026036, 2025.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

MONTE, Cidália Alves do. O E-LEARNING NO BRASIL: CONTRIBUIÇÕES, DESAFIOS E PERSPECTIVAS FUTURAS. **Revista Acadêmica Online**, v. 11, n. 55, p. e438-e438, 30 jan. 2025.

MOSTRADY, Ahmed; SANCHEZ-LOPEZ, Eva; GONZALEZ-SANCHEZ, Andres Filipe. Microlearning and its Effectiveness in Modern Education: A Mini Review. **Acta Pedagogia Asiana**, v. 4, n. 1, p. 33-42, 2025.

OTA, Marcos Andrei *et al.* Aprendizagem adaptativa online: uma experiência usando trilhas e chatbot para desenvolver competências básicas em língua portuguesa e matemática para o ensino superior. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 10, n. 4, p. 56-69, 18 jul. 2019.

PORTELA, Elisangelica Melo *et al.* PERSONALIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM. **ARACÊ**, v. 7, n. 6, p. 32536-32545, 1 jun. 2025.

RIOS, Danillo Luis de Sousa *et al.* Aplicabilidade da microaprendizagem para dispositivos móveis. **RENOTE**, v. 20, n. 2, p. 269-279, 2022.

SILVA, João Batista da; SALES, Gilvandenys Leite; CASTRO, Juscileide Braga de. Gamificação como estratégia de aprendizagem ativa no ensino de Física. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 41, p. e20180309, 2019.

Submetido em: 25/03/2026

Revisões solicitadas em: 10/04/2026

Aprovado em: 09/05/2026

Publicado em: 10/06/2026

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)